

Retain Your Rights!

RESPONSABLES DE POLÍTICAS NACIONALES DE CIENCIA ABIERTA

4 pasos para implementar una Política nacional en Retención de Derechos y licencias abiertas

ACCIONES CLAVE

PASO 1 INFÓRMATE

- ✓ **OBTÉN UNA VISIÓN GENERAL:** Infórmate sobre el marco legal aplicable de propiedad intelectual, la retención de derechos y las políticas y las prácticas de licencias abiertas en tu país y a nivel internacional, así como sobre los requisitos de las editoriales, las instituciones y las agencias financiadoras de investigación. Trata de comprender las prácticas, los beneficios y los retos de la retención de derechos y las licencias abiertas. ¿Se está debatiendo este tema a nivel nacional? ¿Quiénes son los/las expertos/as en este campo?
- ✓ **CONSULTA CON ASESORÍAS LEGALES:** Consulta con asesorías legales expertos en derechos de propiedad intelectual para ver cómo se gestionan éstos en tu país.
- ✓ **APRENDE DE OTRAS PERSONAS:** Conéctate con colegas para recopilar información sobre sus experiencias, buenas prácticas y retos de otros países fuera de tu región que se relacionen con tu contexto nacional. Considera iniciar o unirse a un foro de intercambio de ideas.
- ✓ **REVISA Y SIMPLIFICA:** Investiga si en tu país se proporciona orientación centralizada o coordinada al personal académico sobre propiedad intelectual y licencias, garantizando la coherencia con los términos reconocidos. Considera fomentar o financiar esta idea si aún no existe.

PASO 2 CREA TU POLÍTICA

- ✓ **MARCA EL OBJETIVO DE LA POLÍTICA:** ¿Qué deseas lograr con tu política? Y considera cómo puedes medir sus resultados.
- ✓ **HAZ UN BORRADOR:** Redacta una política específica que esté en consonancia con los objetivos y la visión de acceso abierto de tu país y otras políticas relacionadas. Aprovecha las buenas prácticas y las políticas existentes cuando sean válidas, e involucra a representantes de los principales grupos de interés en su elaboración.
- ✓ **CO-CREA:** Organiza consultas, talleres y audiencias públicas para recabar las distintas perspectivas de los principales grupos de interés. Consúltales para exponer tu caso, escuchar sus inquietudes y luego ajustar la política.
- ✓ **UNIFICA EL LENGUAJE:** Desarrolla una guía nacional o regional que adopte un lenguaje coherente en relación con los términos de propiedad intelectual y licencias, en tus idiomas oficiales. Haz un esfuerzo en traducir tus políticas al inglés para poder intercambiar experiencias y sugerencias con colegas a nivel internacional.

PASO 3 IMPLEMENTA LA POLÍTICA

- ✓ **ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN:** Una vez finalizada la política, diseña un plan de implementación que detalle cómo y cuándo será introducida y aplicada, así como por quién.
- ✓ **CORRE LA VOZ:** Desarrolla una estrategia de comunicación para informar a todos los grupos de interés sobre la nueva política, sus beneficios y cómo les afecta.
- ✓ **OFRECE SERVICIOS DE APOYO:** Fomenta la creación de servicios de apoyo o mejora los existentes para ayudar al personal investigador con sus consultas, ya sean éticas, legales o tecnológicas.

PASO 5 HAZ SEGUIMIENTO

- ✓ **OBTÉN COMENTARIOS:** Establece mecanismos para conocer la opinión de los principales grupos de interés sobre el impacto de la política y los retos superados.
- ✓ **REVISA PERIÓDICAMENTE:** Revisa y actualiza periódicamente la política en función de la evolución de las necesidades, los comentarios y los cambios en el entorno académico y editorial en su conjunto.
- ✓ **SUPERVISA EL CUMPLIMIENTO:** Establece procesos para supervisar fácilmente el cumplimiento de la política y considera cómo incentivar las buenas prácticas.